

БУХОРО АМИРЛИГИ ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ ХУДУДИ ШАҲАРЛАРИНИНГ АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

Саидусмон Саидахмадович Шаропов.

ТерДУ Тарих факультети,

Жаҳон тарихи кафедраси ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10015383>

Аннотация. Мақолада XIX аср охири XX бошларида Бухоро амирлиги таркибида бўлган Сурхон ва Қашқадарё воҳаси шаҳарларининг ривожиди муҳим аҳамият касб этган соҳалар ва уларни амалга оширишдаги зиддиятли ҳодисалар аниқ мисоллар билан кўрсатиб берилган.

Калим сўзлар: Шаҳар, урбанизация, Шеробод, Шаҳрисабз, Ғузур, европалик тадқиқотчилар, совет иттифоқи тадқиқотчилари, ишлаб чиқариш марказлари, савдо, иқтисодий ўсиш, маъмурий бошқарув, квази шаҳар, аҳоли ўсиши.

SOME FEATURES OF THE CITIES OF THE SOUTHEASTERN TERRITORY OF THE EMIRATE OF BUKHARA

Abstract. The article shows with clear examples the areas that were important in the development of the cities of Surkhan and Kashkadarya Oasis, which were part of the emirate of Bukhara at the end of the XIX century at the beginning of the XX, and the contradictory phenomena in their implementation.

Key words: City, urbanization, Sherabad, Shahrisabz, Guzar, European researchers, researchers of the Soviet Union, production centers, trade, economic growth, administrative management, quasi-city, population growth.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА

Аннотация. В статье наглядно на примерах показаны отрасли, которые сыграли важную роль в развитии городов-оазисов Сурхан и Кашкадарья, входивших в состав Бухарского эмирата в конце XIX-начале XX века, и противоречивые явления в их реализации.

Ключевые слова: город, урбанизация, Шерабад, Шаҳрисабз, Ғузур, европейские исследователи, советские исследователи, производственные центры, торговля, экономический рост, административное управление, квазигород, рост населения.

Жамият тараққиёти тарихининг турли даврларида шаҳар ҳал қилувчи ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий аҳамиятга эга бўлди. Урбанистик жараёнлар тараққиётининг ўзига хос қонуниятларига аниқлик киритиш зарурати илк шаҳарлар тарихини ҳозирги кунда ҳар томонлама ўрганишни тақозо этмоқда. Бу ўринда турли йўналишдаги тадқиқотларни умумлаштириш (табиий-географик, иқтисодий, социологик, демографик ва бошқ.), айниқса муҳимдир. Шу билан биргаликда шаҳарлар тараққиёти ва уларнинг бошқаруви тартибидаги қонуниятларини англаб етиш ҳам масаланинг ижобий ҳал этилиши учун катта аҳамиятга эга.

Олиб борилган тадқиқотлардан маълумки, шаҳарлар кўп қиррали ижтимоий алоқаларнинг мураккаб тартибидир. Шаҳарларнинг ривожланиш жараёнида улар

вазифаларининг айрим томонлари ўзгариб турган бўлишига қарамай, кўпгина жиҳатлари (аҳоли зич жойлашган ҳудуд, хунармандчилик ва савдо маркази) ўзгармасдан қолади.

Шу нарсага эътибор бериш лозимки, илк шаҳарларнинг ҳудудий жойлашуви, уларнинг даврий доирасини аниқлаш, “шаҳар” тушунчасини илмий-услубий изоҳлаш масалалари анча мураккаб ҳисобланади. Чунки тадқиқотчилар орасида баъзи тарихий-маданий жамоалар тарқалган ҳудуд, уларнинг ривожланиши ва ижтимоий тузуми масалаларига ҳамда айнан шу масалалардан келиб чиқиб, “шаҳар” тушунчасини ҳар томонлама изоҳлаш ва таъриф бериш борасидаги ягона фикр йўқ, ёки ягона концепция ишлаб чиқилмаган.

Бу ҳолат Ўрта Осиё ҳудудларидаги урбанизация жараёнларининг ривожланиш қонунлари билан боғлиқ бўлган муаммоларга аниқлик киритишни янада қийинлаштирди. Ундан ташқари, Ўрта Осиё ҳудудларида бўлиб ўтган тарихий-маданий жараёнлар бир хил хусусиятга эга бўлмасдан, ривожланиш нуқтаи назаридан цивилизациянинг турли босқичларида бўлганлиги билан фарқланади.

Аввало шунга эътибор бериш лозимки, тарихий-илмий ва социологик адабиётларда кўплаб учрайдиган “урбанизация” (“шаҳарлашиш, “шаҳарларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши” ёки “шаҳарсозлик маданияти”) тушунчасининг моҳият ва мазмунини тадқиқотчилар турли талқин этадилар ҳамда бу борада улар орасида аниқ фикрга келиниб, ягона концепция яратилмаган. Ушбу йўналиш бўйича тадқиқотчилар олиб борган мутахассисларни шартли ҳолда қуйидаги гуруҳларга бўлишимиз мумкин:

- Европалик тадқиқотчилар, улар ўз илмий қарашлари ва хулосаларида урбанизациянинг жамият тараққиётида асосий ўринда туришини алоҳида таъкидлаган ҳолда, қишлоқлар ва шаҳар атрофларининг ҳам шаҳар қулайликларидан кенг фойланишини эътироф этадилар:

- Совет иттифоқи даври тадқиқотчилари. Улар бу йўналишдаги тадқиқотларга турли ҳудудларда шаҳарларнинг пайдо бўлиши ҳамда шаҳарлар сонининг ортиб бориши ва демографик (аҳоли сонининг ўсиши) жараёнларни асосий мезон қилиб олганлар;

- Ушбу гуруҳдаги тоифага кирувчи тадқиқотчилар ўз илмий ишларига миграция (маълум ҳудуд аҳолисининг шаҳарларга кўчиши ва орқага қайтиши) жараёнларини асос қилиб олишган.

Турли тармоқлар марказлашган ҳудуд сифатида шаҳарларнинг аҳамияти аввало, зич қурилган иншоотлар ва маҳобатли меъморчиликнинг ривожланиши билан изоҳланадиган шаклий хусусиятларда ўз аксини топади. Чунки маълум ҳудудни ёки манзилгоҳни (қишлоқни) шаҳар сифатида изоҳлашда ташқи миқдорий кўрсаткичлар билан бирга ички сифатий ва тузилишига оид ўзгаришлар ҳам ниҳоятда муҳимдир.

Айрим тадқиқотчиларнинг фикрича, шаҳар эркин аҳолининг ижтимоий ташкилот шакли сифатида ўзининг ички ва ташқи ишларида мустақил ҳокимиятни у ёки бу даражада амалга оширадиган фуқаролар жамоасини ўзида акс эттиради. Ижтимоий уюшма сифатида шаҳар ҳокимият органларининг маълум тартибига эга бўлади. Шаҳар уюшмаси учун мустақамланган марказ ва марказдан четда бўлиб унга бўйсунувчи фуқароларнинг турли иншоотларидан иборат турар-жойлари мавжудлиги ҳам хосдир. Шаҳар кўшни

жамоаларидан пайдо бўлади ва ривожланади.¹ Фикримизча, шаҳарларнинг кўшни жамоалардан фарқи шундаки, у ўзига хос бўлган хусусиятларни ҳам ўзида мужассамлаштиради.

Ўз хусусиятига кўра “шаҳар” ни таърифлаш мумкин. Шаҳарлар учун фақат бир нарса-улар бир-бирига туташ манзилгоҳларни, аҳоли яшаш ҳудудини, бир ёки бир нечта алоҳида жойлашган турар-жойларни ўзида акс эттириши умумийдир. Одатда, “шаҳар” дейилганда, бу атамадан бошқа яна бир миқдорий белги-шаҳар катта манзилгоҳ эканлиги ҳам назарда тутилади.² Бизнингча, ушбу атама ўз маъносига деярли мос тушади. Хусусан, Ўрта Осиё, умуман дунё тарихидаги энг қадимги шаҳарларнинг шаклланиши ва ривожланишини қиёсий таҳлил этганимизда ушбу фикрнинг тўғрилиги аён бўлади.

Социологик нуқтаи назардан “шаҳар” бир-бирига туташ уйлардан иборат аҳоли зич жойлашуви турар-жойлари сифатида изоҳланади. Бундай таърифдан сўнг катта қишлоқларни “шаҳарлар” деб ҳисоблаш билан кифояланиш ҳам мумкин. Аммо, фикримизча, ушбу таърифнинг қанчалик ҳақиқатга яқин эканлиги ва объективлиги умумий тарихий маданий шарт-шароитлар билан боғлиқдир.

“Шаҳар” тушунчасини турли тадқиқотлар асосида таҳлил этиб талқин қилар эканмиз, шунга алоҳида эътибор бериш лозим бўладики, бу тартибда асосий белги шаҳарнинг ўзи ҳисобланади. Ушбу йўналишда “шаҳар” тушунчасини ҳар томонлама изоҳлаш ниҳоятда муҳимдир. Демак, бу борадаги тадқиқотчилар қарашларини қиёслаймиз. В.М.Массон умумий ва кўпчиликка маълум ушбу изоҳга йирик марказ тушунчасини ҳам кўшиш лозим³ деган фикрни билдиради.

Демак, тузилиш-вазифавий таҳлил сифатида изоҳланиши мумкинки, шаҳарлар ягона бир бутун тизим сифатида изоҳланиши мумкинки, бунда асосий белгилар (режа, ўлчам, ишлаб чиқариш марказлари, меъморий иншоотлар, шаҳар маданияти ва бошқ.) бир-бирига муносабат нуқтаи назаридан ташқи объектларини эмас, балки шу муносабатлар туфайли бутунлай янги сифат оладиган мазкур тузумнинг ўзаро боғлиқ қисмини ўзида акс эттиради.

Шаҳар тушунчасини англаш ва уни ишлаб чиқишдаги илмий-услубий ёндашувлар ҳақида гап кетар экан, айрим тадқиқотчилар мил. авв. III-минг йиллик қадимги Шумер мисолида шаҳар-давлатлар шакллари аниқловчи айрим белгиларни ажратганлар. Булар унчалик катта бўлмаган ҳудуд, бир ҳудудий жамоа ёки бир-бири билан узвий алоқада бўлган жамоа чегарасида жойлашув, табиий чегаралар: тоғлар, атроф воҳалар, даштлар, суғориш каналлари ўраб турган кенгликлар, бош худо ибодатхонаси ва унинг атрофида маъмурий хўжалик ҳамда хунармандлар устахоналари жойлашган марказлар, бу ҳудудни ўраб турган деворлардир. Фикримизча, ушбу концепция “илк шаҳар” тушунчасининг кўпгина жиҳатларини ўзида мужассамлаштиради ва бу жараёни изоҳлаш учун кенг имкониятлар яратади.

Илк шаҳар турлари, тузилиши ва хусусиятлари билан шуғулланаётган айрим тадқиқотчиларнинг сўнгги йиллардаги ишларида “кфази шаҳар” (“квази город”) тушунчаси

¹Шифман И.Ш. Развитие городской организации в древнем переднеазиатском Среднеземноморье|| Древние города. Материалы всесоюзной конференции. - Пенджикент, 1977. С. 31-32.

²Вебер М. Избранное. Образ. общество. Гл. III. Город. - М., 1994. С. 310.

³Массон В.М. Страна тысячи городов. - М., 1996. С. 6.

пайдобўлди.⁴ Тадқиқотчиларнинг изоҳ беришича, “квази шаҳар” нинг шаҳармонанд (“протогород”) манзилгоҳдан фарқи шундаки, у автоном ва аграр хусусиятга эга бўлиб, атрофида қишлоқ манзилгоҳлари бўлмайди.⁵ Бу тушунча фанда кенг тарқалган бўлмаса-да, айрим тадқиқотчилар унга ўз муносабатларини билдирганлар.⁶

“Шаҳар” тушунчасини изоҳлаётган пайтимизда изоҳланаётган шаҳар қайси даврга оид эканлиги ниҳоятда муҳимдир. Чунки, дастлабки шаҳарлар, антик ёки ўрта шаҳарлари тузилиши ва бажарган вазифаси нуктаи назаридан бир хил бўлмаслиги мумкин. Айрим тадқиқотчиларнинг фикрича, қадимги манзилгоҳларни ўрганишда гектарларда акс этадиган ҳудудий (ёки ўлчовга оид) ёндашув “шаҳар” тушунчасини ифодалаш учун унчалик ҳам ишончли эмас. Аммо, бу ёндашувни бутунлай инкор этиб ҳам бўлмайди. Бу ҳолатларни ўрганиш жараёнида кузатиш мумкин.

Маъмурий-ҳудудий бошқарув тизимда маъмурий бошқарув билан шаҳар бошқаруви тўлиқ, аниқ тизимга солинмаган эди. Шаҳар билан марказий бошқарув ўртасидаги масофа йўл ҳаракати, алоқа воситаси, унга хизмат қилувчи ходимлар давлат томонидан қонун нуктаи назаридан ҳимоя қилиниши, хизмат бурчларини тайинлаш ҳамда иш ҳақи қонуний тизимга туширилган эмас эди.

Маъмурий ҳудудий бошқарувда шаҳарларнинг аниқ карто- географияси, шаҳарнинг иқтисодий тараққиётини белгиловчи режалар, аниқ тизимга солинган ободонлаштириш, иқтисодий, ижтимоий, маънавий ҳамда маъмурий бошқарувнинг соҳаларини назорат қилувчи тизимлар қатъий тарзда бир-бирига боғланмаган эди. Шунингдек, шаҳарнинг келажаги, унинг иқтисодий тараққиётини белгиловчи омиллар, аниқ белгиланган иқтисодий хўжалик тизимини ривожлантиришга оид маблағлар сарфлаш ҳақида Бухоро амирлиги маъмурий ҳудудий бошқарувнинг назорат бошқармаси, таҳлил қилувчи ҳамда тафтиш қилувчи тизимлар бўйича билим даражаси юқори бўлган савияли мутахассислар йўқ эди.⁷

Юқорида қайд этилган махсус шаҳар бошқарув тизимини назорат қилувчи ҳокимлик, инструктор лавозимлари бу вазифанинг масъулиятини аниқловчи низомлар Бухоро амирлигида ишлаб чиқилмаган эди. Энг асосийси майда маъмурий бирликлардаги Кент ва аҳоли марказлари ҳақида аниқ ишлаб чиқилган хариталар йўқ. Шунингдек, уни бир-бири билан боғлайдиган йўл, сув ва мудофаа тармоқлари шакллантирилмаган эди. Шунингдек, шаҳар маъмурияти лавозимида бўлган инструкторларни бир жойдан иккинчи жойга кўчириш ёки улар ёрдамида текширувлар ҳақида зарур бўлган маблағлар тўлиқ ажратилмаган эди.

Айниқса шаҳарларда саноат тармоқларини ривожлантириш, қайта саноат маҳсулотларини ишлаб чиқишга боғлиқ бўлган корхоналарни қуриш, уни моддий маблағ билан таъминлаш масаласида амалий натижалар йўқ эди. Маъмурий-ҳудудий бошқарув

⁴ Андреев Ю.В. Ранние формы урбанизации ВДИ, 1987, №1. С. 3-19; Ўша муаллиф. Дворец «город» на Крите в II тыс до. н.э. СА. 1988. № 4. С. 37-52.

⁵ Андреев Ю.В. Ранние формы. С. 8.

⁶ Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб. - Т., 2000. С. 15-16.

⁷ Территория и население Бухары и Хорезма. Стр-4.

тўғридан тўғри Бухоро амирининг кўрсатмаси ҳамда асосиз топшириғи билан амалга оширилар эди.

Қарши шаҳри Қашқадарё билан бевосита боғлиқ бўлиб, воҳанинг ўрта ва қуйи оқими ҳудудида жойлашган яъни қуйи оқимида қашқадарё воҳасининг қарши водийсида жойлашган. Юқори қисмида эса воҳанинг ўтроқ ва кўчманчи аҳолиси истиқомат қилган. Қарши шаҳрига яқин аҳоли уч асосий кентда жойлашган:

1. Чим тумани-Қашқадарёнинг ўрта оқимида жойлашган ва Шаҳрисабз билан чегараланган.
2. Бешкент тумани-унга Қарши шаҳри ва унинг атрофи кирган.
3. Косон тумани-аҳолининг асосий кўпчилиги қисми истиқомат қилиб Қашқадарёнинг қуйи оқимидаги аҳолиси истиқомат қилган.

Қарши шаҳри маданий иқтисодий жиҳатдан ривожланган ва шаҳарда 11979 нафар аҳоли истиқомат қилган. Шаҳар маркази Қарши шаҳри бўлиб, шаҳар номи Бухоро амирлиги тугатилганидан кейин Бехбудий шаҳри деб аталган.

Бойсун шаҳри Бухоро амирлигининг жануби-ғарбий қисмида жойлашган бўлиб, Бойсунтоғ этагида Бойсун-Шеробод тоғ тизмалари ҳудудида жойлашган. Бойсун шаҳрида 2235 нафар аҳоли, Дарбандда эса 1163 нафар аҳоли истиқомат қилган. Бойсун асосий савдо йўлида жойлашган бўлиб, Дарбанд-Бойсун-Денов-Ҳисор ва Бойсун-Шеробод-Термиз савдо алоқа йўли билан боғланган.⁸

Бухоро амирлигининг жануби-шарқий шаҳарларида ижтимоий-сиёсий вазият анча мураккаблашиб, шаҳар аҳолиси ва маъмурият ўртасида зиддиятлар тез-тез бўлиб турар эди. Масалан, 1912 йил Қарши шаҳрида, 1916 йил Ғузор ва Шаҳрисабз шаҳарларида бўлиб ўтган ҳаракатларда шаҳар маъмуриятининг зиёлиларга, халқ оммасига нисбатан юритган сиёсатидаги зўравонлик сабаб бўлган эди. Қарши шаҳрининг раҳбари Абдулаҳад Олим тўранинг ҳаракатлари натижасида шиалар билан сунъийлар ўртасида жиддий тўқнашув вужудга келди. Чунки Қарши ҳокими Олим тўра маишат, айш-ишрат билан шуғулланиб, халқнинг ижтимоий турмуши, шаҳар тараққиёти билан шуғулланмади.⁹

Археологик маълумотларга кўра, Марказий Осиёда илк мудофаа иншоотлари милоддан аввалги III-минг йилликда пайдо бўлган. Марказий Осиёда шаҳарлар мудофаа иншоотлари сўнгги ўрта асрларда ҳам муҳим аҳамият касб этган бўлиб, бу соҳада асрлар давомида тўпланган тажрибалардан унумли фойдаланилган.

XVI-XIX асрларда Бухоро амирлиги шаҳарсозлигининг муҳим элементи мудофаа тизими эди. Воҳа шаҳарлари мудофаасини ташкил этишда бутун Марказий Осиё минтақаси учун хос бўлган ноанъанавий мудофаа тизими ўрда ва шаҳарнинг мустаҳкам мудофаа деворлари билан ўраб олинганлигидан ташқари бир қатор муҳим маҳаллий хусусиятларни кузатишимиз мумкин. Бу каби хусусиятлар, айниқса Шаҳрисабз ва Китоб шаҳарлари мудофаасини ташкил этишда яққол кўзга ташланади.

Марказий Осиёнинг XVI-XIX асрлардаги шаҳарлари мудофаа тизими нисбатан кам ўрганилган соҳа ҳисобланади. Бундан Қашқадарё воҳаси шаҳарлари ҳам мустасно эмас,

⁸Ананьев. Шерабадская долина. Стр-101.

⁹Фитрат. Амир Олимхоннинг ҳукмронлик даври. - Т.: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси “Минҳож” хайрия нашриёти. 1992 йил, 61-б.

албатта. Хусусан, Қарши шаҳри мудофаа тизимини ўрганиш учун махсус тадқиқотлар олиб борилмаган. Фақат 1964-1965 йилларда шаҳарда тарихий-археологик тадқиқотлар олиб борган М.Е.Массон бу масалага бир оз эътибор қаратган. Шаҳар мудофаа деворлари тўғрисидаги маълумотларни, шунингдек, XIX аср рус ёзма манбаларидан ҳам топиш мумкин.

REFERENCES

1. Шифман И.Ш. Развитие городской организации в древнем переднеазиатском Среднеземноморье|| Древние города. Материалы всесоюзной конференции. - Пенджикент, 1977. С. 31-32.
2. Вебер М. Избранное. Образ. общество. Гл. Ш. Город. - М., 1994. С. 310.
3. Массон В.М. Страна тысячи городов. - М., 1996. С. 6.
4. Дьяконов И.М, Проблема города в Вавилионии II тыс. до.н.э.||Тез.докл. Всесоюзного симпозиума. - Ереван, 1969. С. 18-21.
5. Сулаймонов Р.Х. Древний Нахшаб. - Т., 2000. С. 17.
6. Андреев Ю.В. Ранние формы урбанизации ВДИ, 1987, №1. С. 3-19; Ўша муаллиф. Дворец «город» на Крите ва II тыс до. н.э. СА. 1988. № 4. С. 37-52.
7. Андреев Ю.В. Ранние формы. С. 8.
8. Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб. - Т., 2000. С. 15-16.
9. Территория и население Бухары и Хорезма. Стр-4.
10. Территория и население Бухары и Хорезма. Стр-5.
11. Анаьев. Шерабадская долина. Стр-102-103.
12. Маев Н.А. Материалы для статистики Туркестанского края. - С.Петербург. Военное изд. тво. 1879. С. 154-157.
13. В.Безобразов. Очерки Шахрисабзского бекство.
14. О.Пармонов., А.Бердиев. Китоб тумани. - Т.”Фан,” 1996 йил, 30-31-бетлар.
15. О.Пармонов, А.Бердиев. Китоб тумани. – Т. “Фан,” 1996 йил, 35-36-бетлар.
16. Анаьев. Шерабадская долина. Стр-101.
17. Фитрат. Амир Олимхоннинг хукмронлик даври. - Т.: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси “Минхож” ҳайрия нашриёти. 1992 йил, 61-б.
18. С.Шарапов. Бухоро амирлиги жануби-шарқий ҳудудлари шаҳарларидаги ижтимоий аҳвол. Международный современный научно практический журнал. “Научный импульс” № 12 (100) июля 2023 г часть 1). – Москва. 2023. Ст. 246.
19. Тўхтаев А.Қ. Шаропов С. XIX аср охири XX аср бошларида Сурхон воҳаси савдо муносабатларида сув йўлларининг аҳамияти. Насаф Кеш тарихи манбаларда мавзусидаги Республика илмий-назарий конференцияси материаллари. - Қарши., “Қарши давлат университети” нашриёти, 2010 йил, 100-103 б.
20. Xolmuminov X. Buxoro amirligi janubiy hududlaridagi tarixiy demografik jarayonlar. (XIX asrning ikkinchi yarmi-XX asr boshlari. Surxondaryo va Qashqadaryo vohalari misolida). - Т “Firdavs Shox”nashriyoti, 2023 у, - В. 79.

21. Тўхтаев А.Қ. Шаропов С. XIX аср охири XX аср бошларида Сурхон воҳаси савдо муносабатларида сув йўлларининг аҳамияти. Насаф Кеш тарихи манбаларда мавзусидаги Республика илмий-назарий конференцияси материаллари. - Қарши., “Қарши давлат университети” нашриёти, 2010 йил, 100-103 б.
22. Saidusmon Sharopov. O'ZBEKISTONNING JANUBIDA SHAHARLAR MODDIY MADANIYATI (XVIII asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida “ПАЁМИ ДОНИШКАДА”, “АНВОРИ ИЛМ”, “ТАФАККУРИ ТАЪРИХ”. НАШРИ МУШТАРАК, 2023 №№-1-2-3.607-бет.
23. Саидусмонмон Шаропов Саидахмедович. БУХОРО АМИРЛИГИНИНГ ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ ШАҲАРЛАРИДА ИЖТИМОИЙ АҲВОЛИ. СУРХОНДАРЁ: ИЛМ ВА ТАФАККУР SURXONDARYO: ILM VA TAFAKKUR СУРХАНДАРЬЯ: НАУКА И МЫШЛЕНИЕ SURKHANDARYA: SCIENCE AND CONTEMPLATION Илмий мақолалар журнали N-2 2023. 84-86 бетлар.
24. Саидусмонмон Шаропов Саидахмедович. Бухоро Амирлиги жануби-шарқий шаҳарларининг маъмурий ҳудудий жойлашуви. Ўтмишга назар. / LOOK TO THE PAST '19 (2019) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2019-19.67-6eт>
25. Шаропов, С. С. (2019). БУХОРО АМИРЛИГИДАГИ ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ ШАҲАРЛАРИНИНГ МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ ЖОЙЛАШУВИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (19).
26. Rahmonov, M. (2023). TRADITIONAL LIFESTYLE OF THE TOKCHI PEOPLE OF SURKHAN OASIS. *Modern Science and Research*, 2(4), 720-722.
27. AN'ANAVIY, S. V. T. Q., & TARZI, T. (2023). MODERN SCIENCE AND RESEARCH. *MODERN SCIENCE*, 2181, 3906.
28. AN'ANAVIY, S. V. T. Q., & TARZI, T. (2023). MODERN SCIENCE AND RESEARCH. *MODERN SCIENCE*, 2181, 3906.
29. Dulanov, O. Y. (2021). Ethnic history of the area where hundreds (zhuzes) are located in the surkhandarya oasis. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 910-913.
30. Dulanov, O. (2023). TYPES OF FARMING OF HUNDREDS (JUZ) INHABITING THE SURKHAN OASIS. *Modern Science and Research*, 2(9), 161-165.
31. Yuldashevich, D. O. (2023). SURXON VOHASIDA YASHOVCHI YUZ (JUZ) LARNING AN'ANAVIY CHORVACHILIGIDA QO'YCHILIKNING ANAMIYATI. *Conferencea*, 65-69.
32. Yuldashevich, D. O. (2023). YUZ (JUZ) LAR HUNARMANDCHILIGINING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY JIHATLARI. *Conferencea*, 60-64.
33. Дуланов, О. Ю. (2021). СУРХОН ВОҲАСИ ЖУЗЛАРИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАОМЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-3).
34. Холмуминов, Х. Э., & Эшмуминов, О. З. (2022). ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПЕРЕСЕЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (1925-1941 ГГ.). *Бюллетень науки и практики*, 8(1), 286-289.
35. ХОЛМУМИНОВ, Х. Э., & ЭШМУМИНОВ, О. З. (2022). ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПЕРЕСЕЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

- (1925-1941 ГГ.). БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 8(1), 286-289.
36. Холмуминов, Х. Э., & Эшмуминов, О. З. ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПЕРЕСЕЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (1925-1941 гг.).
 37. Raimov, M. (2023). A NEW ERA IN THE STUDY OF TERM HISTORY. *Modern Science and Research*, 2(9), 146-151.
 38. Radjabova, S. (2023). STATE POLICY TO SUPPORT WOMEN (FIRST STEPS). *Modern Science and Research*, 2(6), 49-52.
 39. Radjabova, S. (2023). ACTIVITIES OF WOMEN IN THE CULTURAL LIFE OF SURKHANDARYA REGION. *Modern Science and Research*, 2(6), 53-55.
 40. Choriyev, S. H. (2023). CULTURAL LIFE IN SURKHANDARYA IN THE YEARS AFTER THE SECOND WORLD WAR. *Modern Science and Research*, 2(9), 283-286.
 41. Qarshiyev, I. (2023). CLOTHES ARE A MATERIAL SOURCE THAT SPEAKS OF THE PAST. *Modern Science and Research*, 2(4), 741-745.
 42. Qarshiyev, I. (2022). SURXON-SHEROBOD VOHASI QO ‘NG ‘IROTLARINING KIYIM-KECHAKLARI VA ETNIK XUSUSIYATLAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 529-535.
 43. Maxmarahim o‘g‘li, Q. I. (2023). SURXON-SHEROBOD VOHASI QO ‘NG ‘IROTLARNING MODDIY MADANIYATIDA YUZ BERGAN O ‘ZGARISHLAR. *Conferencea*, 37-41.
 44. Maxmarahim o‘g‘li, Q. I. (2023). QO ‘NG ‘IROTLARNING MODDIY MADANIYATIDA TRANSFORMATSIYON JARAYONLAR. *Conferencea*, 33-36.
 45. Maxmarahim o‘g‘li, Q. I. (2023). KIYIM-KECHAKLAR–O ‘TMISHDAN SO ‘ZLOVCHI MODDIY MANBA.